

PROYECTO
AMBIENTE ELEGIDO: EDUCANDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

Fecha de ejecución del programa:

De Septiembre a Diciembre de 2017

Breve objetivo del proyecto:

Con este proyecto se pretende seguir avanzando con la sensibilización, educación y participación de la ciudadanía de Paterna de Rivera para el desarrollo sostenible del entorno. Recordando que hasta en los nuevos ODS empieza a manifestarse un creciente interés para el desarrollo sostenible de las ciudades y de las comunidades, consideramos que la sensibilización y participación de la ciudadanía tenga que ser un pilar fundamental en la creación de espacios más amables, sostenibles y resilientes. Por eso, uno de los objetivos del proyecto será involucrar cuantos más colectivos de ciudadanos posibles en las actividades de sensibilización y en las actuaciones de mejora del medio que se llevarán a cabo. De la misma forma se pretende generar un real cambio del espacio, lo que nosotros llamamos acción final. La acción final se considera indispensable para que la sensibilización sea efectiva.

Beneficiarios:

Escuela Primaria Perafán, Escuela Infantil El Llanito, Asociación de Discapacidad de Paterna, Mayores Activ@s, Paterna Bike y Ciudadanía en general.

Actividades realizadas:

El programa se ha llevado a cabo por medio de varias sesiones divididas en distintos talleres. Estas sesiones han sido precedidas por una serie de reuniones y actos de presentación del proyecto a los distintos colectivos.

Concretamente los talleres se han dividido de la siguiente forma según los colectivos beneficiarios:

ESCUELA PRIMARIA PERAFAN

TALLER 1 DE SENSIBILIZACION Miércoles 20 de septiembre de 2017 de 9 a 14 horas

Ciclo de sexto de primaria. Una hora y media de duración para cada grupo (4h30 en total). La finalidad de esta sesión es identificar los aspectos que nos gustan y aquellos que nos disgustan del lugar en el que vamos a trabajar, es decir, La Fuente de la Negra. A través de una lluvia de ideas y su posterior representación, realizamos 2 dibujos del espacio de actuación, una versión con los aspectos positivos y otra con los negativos. Al final realizamos una puesta en común y reflexionamos juntos sobre las ideas surgidas. A través de esta actividad los jóvenes implicados han tenido la oportunidad de observar sus emociones y sentimientos con respecto a un espacio

marginal de su pueblo y al hacerlo han sido conscientes de que el espacio es algo que le importa y que le pertenece; es gracias a esta toma de conciencia que será posible la implicación y la participación ciudadana.

TALLER 2 DE SENSIBILIZACION Miércoles 27 de septiembre de 2017 de 9 a 14 horas
Ciclo de sexto de primaria. Una hora y media de duración para cada grupo (4h30 en total).
La finalidad de esta sesión es realizar una visita al lugar de actuación y detectar su esencia a través del taller de los cinco sentidos. Cada grupo se dirigió a la Fuente de la Negra y después de un breve paseo, nos paramos, cerramos los ojos y concentramos nuestra atención en olores, sonidos, sabores y sensaciones que el lugar nos despertó. Al final hicimos lo mismo con el sentido de la vista. Sucesivamente paseamos por el espacio con el objetivo de elegir un aspecto específico que nos gusta y que quisiéramos mejorar. El lugar elegido fue la escalera de acceso.

TALLER 3 DE SENSIBILIZACION. Miércoles 4 de octubre de 2017 de 11 a 14 horas.

Ciclo de sexto de primaria. Todos juntos. Duración 3h.

Después de haber tomado conciencia de cuales aspectos realmente nos importan de la Fuente de la Negra y de las cosas en las que nos gustaría implicarnos para empezar una acción de mejora del espacio, finalmente podemos diseñar los cambios que vamos a intentar realizar. La finalidad de este taller es el diseño creativo de la escalera de los sentidos.

ESCUELA PRIMARIA PERAFAN Y ESCUELA INFANTIL EL LLANITO

TALLER INTERCENTRO. Miércoles 18 de octubre de 2017 de 9 a 14 horas
Ciclo de sexto de primaria. Todos juntos. Duración 5h.

Este taller intercentro tiene el objetivo de implicar en el diseño creativo de la escalera también a tres grupos de Centro Infantil El Llanito con el cual realizamos el año pasado varias actividades de sensibilización y educación al desarrollo sostenible y los cuales están totalmente implicado en la participación para el cambio de la Fuente de la Negra y del Pueblo.

ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE PATERNA

TALLER 1 DE SENSIBILIZACION Miércoles 20 de septiembre de 2017 de 16 a 18 horas.

Ciclo de sexto de primaria. Una hora y media de duración para cada grupo (4h30 en total). La finalidad de esta sesión es identificar los aspectos que nos gustan y aquellos que nos disgustan del lugar en el que vamos a trabajar, es decir, La Fuente de la Negra. A través de una lluvia de ideas y su posterior representación, realizamos 2 dibujos del espacio de actuación, una versión con los aspectos positivos y otra con los negativos. Al final realizamos una puesta en común y reflexionamos juntos sobre las ideas surgidas. A través de esta actividad los jóvenes implicados han tenido la oportunidad de observar sus emociones y sentimientos con respecto a un espacio marginal de su pueblo y al hacerlo han sido conscientes de que el espacio es algo que le importa y que le pertenece; es gracias a esta toma de conciencia que será posible la implicación y la participación ciudadana.

TALLER 2 DE SENSIBILIZACION Miércoles 27 de septiembre de 2017 de 16 a 18 horas.

La finalidad de esta sesión es realizar una visita al lugar de actuación y detectar su esencia a través del taller de los cinco sentidos. Cada grupo se dirigió a la Fuente de la Negra y después de un breve paseo, nos paramos, cerramos los ojos y concentramos nuestra atención en olores, sonidos, sabores y sensaciones que el lugar nos despertó. Al final hicimos lo mismo con el sentido de la vista. Sucesivamente paseamos por el espacio con el objetivo de elegir un aspecto específico que nos gusta y que quisiéramos mejorar. El lugar elegido fue la escalera de la Fuente de la Negra.

TALLER 3 DE SENSIBILIZACION. Miércoles 4 de octubre de 2017 de 16 a 18 horas.

Después de haber tomado conciencia de cuales aspectos realmente nos importan de la Fuente de la Negra y de las cosas en las que nos gustaría implicarnos para empezar una acción de mejora del espacio, finalmente podemos diseñar los cambios que vamos a intentar realizar. La finalidad de este taller es el diseño creativo de la escalera de los sentidos.

ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE PATERNA Y MAYORES ACTIVOS

TALLER INTERGENERACIONAL. Miércoles 29 de octubre de 2017 de 16 a 18 horas.

Este taller intergeneracional tiene el objetivo de implicar en el diseño creativo de la escalera también al grupo de Mayores Activ@s con el cual realizamos el año pasado varias actividades de sensibilización y educación al desarrollo sostenible y los cuales están totalmente implicados en la participación para el cambio de la Fuente de la Negra y del Pueblo.

TALLER INTERGENERACIONAL. Lunes 4 de diciembre 2017 de 16 a 18 horas.

Representación teatral de las actividades que las mayores realizaban en la Fuente de la Negra. La representación teatral se realizó con la finalidad de dar a conocer al grupo de Discapacitados de Paterna cuales eran las actividades que las mayores realizaban de jóvenes en la Fuente de la Negra y porqué este lugar es tan entrañable para ellas. Se pretende de este modo renovar la implicación con el lugar y dar a conocer a l@s más jóvenes algunos aspectos de la cultura y de la tradición local que de lo contrario se perderían.

CIUDADANIA EN GENERAL – LABORATORIOS DE PARTICIPACION

Entre las finalidades de este proyecto está sin duda la inclusión de todos los ciudadanos interesados en el cambio del espacio. Para que esto fuera posible decidimos llevar a la práctica tres talleres de laboratorio para realizar un diseño participativo del espacio de la Fuente de la Negra. Los laboratorios tuvieron un buen nivel de participación y a través de ellos logramos finalmente incluir aquellos ciudadanos que querían opinar y trabajar y que no formaban parte de ningún colectivo beneficiario del proyecto. Es importante además resaltar la participación activa del Ayuntamiento de Paterna en los Laboratorios así como en la acción final así como la participación activa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en el asesoramiento y en el diseño del plano del espacio y de la escalera.

Los laboratorios realizados son:

Laboratorio de los sentidos. Viernes 24 de noviembre de 2017 de 17 a 19 horas.

Laboratorios de diseño del espacio. Viernes 1 de diciembre de 2017 de 17 a 19 horas.

Laboratorio para proyectar el espacio. Viernes 7 de diciembre de 2017 de 17 a 19 horas.

ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE PATERNA, MAYORES ACTIVOS, ESCUELA PRIMARIA PERAFAN, ESCUELA INFANTIL EL LLANITO Y CIUDADANIA EN GENERAL

Cada proyecto que Itaca realiza, lleva implícita una acción final ya que no consideramos que pueda haber ninguna real sensibilización sin una real implicación. De este modo también este proyecto finaliza con una acción de mejora del espacio objeto del proyecto. Es importante resaltar la participación activa del Ayuntamiento de Paterna en los Laboratorios así como en la acción final.

La acción final tiene dos objetivos: 1. Demostrar a la ciudadanía implicada que un cambio real por su propia mano no solo es posible sino es también bien recibido y necesario; 2. Cambiar un espacio y hacerlo más sostenible y más en sintonía con las necesidades de la ciudadanía.

La acción final se realizó Miercoles 20 de diciembre de 2017.

Las actividades realizadas en el marco de la acción final fueron:

1. Limpieza y mejora del área, instalación de bancos y otro inmobiliario

2. Plantación de árboles y plantas aromáticas
3. Murales de l@s niñ@s de Paterna y de la Asociación de discapacidad de Paterna Asdipar
4. Recuperación y mejora de la escalera de acceso a la Fuente de la Negra
5. Estudio de las aguas para plantear un posible proyecto de construcción de la fuente.
6. Realización del video del proyecto
7. Convivio organizado con el Ayuntamiento de Paterna (Consejería de Participación Ciudadana)

Resultados obtenidos.

- 50 ciudadanos (ciudadanía general) han sido sensibilizados
- 60 escolares de primaria han sido sensibilizados
- 60 escolares de infantil han sido sensibilizados

- 20 ciudadanos pertenecientes al colectivo de personas con discapacidad han sido sensibilizados
- 15 ciudadanos pertenecientes al colectivo de Mayores Activos han sido sensibilizados

Conclusiones:

Una vez analizados los resultados obtenidos podemos afirmar que el proyecto “Ambiente Elegido: educando para el desarrollo sostenible” tanto por participación como por implicación de la ciudadanía ha sido un éxito.

Además de esto, es importante resaltar que siguen en pie expectativas para futuros proyectos tanto por parte de la ciudadanía como por parte del Ayuntamiento de Paterna.

Continuidad y sostenibilidad de proyecto:

Otra de las pruebas del éxito del proyecto y de su capacidad de formación y sensibilización para el cambio, han sido la cantidad de acciones llevadas a cabo por los colectivos implicados originalmente en el proyecto (y todos los que se han sumando posteriormente) en la defensa del espacio trabajado, siendo estas una prueba evidente del empoderamiento llevado a cabo y la confirmación del papel que tod@s ell@s tienen en la búsqueda de un entorno en el que vivir más sostenibles, justos e integradores.

Difusión del proyecto:

Cómo resulta en la formulación del proyecto, también este año contamos con la producción de un video de difusión de la acción y de sus resultados. El video será producido por Toma Ke Toma y difundido por las redes sociales y web de Itaca así como entregado a Diputación, el Ayuntamiento de Paterna y todas las demás instituciones participantes para su uso.

